

“РАКОГУМИН “ БИОПРЕПАРАТИНИНГ ҒЎЗАНИНГ АЙРИМ ҚИММАТЛИ
ХЎЖАЛИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ

¹Аллакулиев Б.Ж., ²Амантурдиев А.Б.

¹ ПСУЕАИТИ к.и.х

² ПСУЕАИТИ к/х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002520>

Аннотация. Мазкур мақолада ғўза экинига “Ракогумин” биопрепаратининг таъсири тўғрисида маълумотлар берилган бўлиб, чигитга ишлов беришдан тортиб вегетация даврида қўллаш натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: экология, тупроқ, нав, ўсимлик, ғўза, микробиология, микроорганизм, биопрепарат, қўсак вазни, ҳосилдорлик, морфологик белги.

Кейинги йилларда экология параметрларини ўзгариши оқибатида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда бир қатор муаммолар юзага келиб, янги технологияларни қўллашни тақозо этмоқда. Ғўза етиштириш жараёнига турли инновацион технологияларни жорий этиш юзасидан ҳукумат томонидан бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилиниб, жойларда уларни ижросини ташкил этиш учун изчил тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Селекционерлар томонидан яратилган янги навларни турли тупроқ -иқлим шароитида синовдан ўтказиш, уларни турли экологик омилларга чидамлилигини илмий жиҳатдан баҳолаш ва худудларга мос келувчи навларни тавсия этиш муҳим жиҳат саналади.

Маълумки, ўсимликларнинг ўсиб ривожланишида тупроқ микрофлораси муҳим аҳамият касб этади. Охириги йилларда тупроқни микрофлора билан бойитиш мақсадида микробиологик ўғит ва биопрепаратдан фойдаланиш кенг қулоч ёймоқда.

Бизнинг тадқиқот ишларимизда Словакия Республикаси “Ракосан” компаниясида ишлаб чиқилган “Ракогумин” биопрепарати иштирок этди.

Мазкур биопрепарат суяқ ҳолда бўлиб, таркибини микроорганизмлар ва турли микро ва макро элементлар ташкил этади. Экиш олдида тупроққа солиш, чигитга ишлов бериш ва вегетация даврида суспензия сифатида ишлатиш тавсия этилган.

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани “Жиззах индустриал тўқима” агрокластерига қарашли Учтепа худуди “Исоқ” фермер хўжалиги майдонларида “Ракогумин” препаратининг ғўза ривожига таъсирини ўрганиш мақсадида 8 апрел куни Бухоро-102 нави чигити (“Ракогумин” биопрепарати билан ишлов бериб ғўлакланган) 4 та такрорлашда экилиб, синов кўчатзори ташкил этилди. Назорат нави сифатида ишлов берилмаган Бухоро-102 нави чигити иштирок этди. Тажриба даласига экиш олдида 100 кг/га ҳисобида фосфорли ўғит берилди. Чигит қўлда экилди. Униб чиқиш учун нам суви берилди. Асосий кузатувлар ҳар бир такрорлашда белгилаб олинган ўсимликлар (25 та дан ўсимлик) иштирокида олиб борилди. Дала шароитида фенологик кузатув олиб борилиб, униб чиқиш, гуллаш ва пишиш фазалари бўйича маълумотлар олинди. 3 марта культивация, 2 марта чуқур юмшатгич билан ишлов берилди. Вегетация даврида бошқа минерал ўғит (азот, фосфор ва калий) берилмади. Биринчи марта 1,3 л/га ва иккинчи марта 2,5 л/га миқдорида “Ракогумин” биопрепарати билан суспензия қилинди. Суғориш томчилатиш (шланги билан) усулида 2 марта бажарилди. Чеканка қилиш ғўзада 12-13 ҳосил шоҳи пайдо бўлганда ўтказилди. Дефоляция 45-50 % қўсак очилганда Августон

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

дефолянти иштирокида ўтказилди. Ҳар бир такрорлашда таҳлил учун намуналар териб олинди. Ғўзадаги кўсақлар сони, бир дона кўсақ вазни ва ҳосилдорлик аниқланди.

№1-жадвал

Намуналарнинг фенологик кузатув натижалари

№	Вариантлар	Дала унувчанлиги, %	Гуллаш, кун	Пишиш, кун
	Биопрепарат билан ишлов берилган	92	47	68
	Назорат майдони	85	52	72

№1-жадвалдан кўриниб турибдики, бир хил шароит ва агротехника тадбирлар асосида иккала вариант намуналари турлича кўрсаткичга эга бўлган. Жумладан, униб чиқиш бўйича назорат вариантга нисбатан чигитга ишлов берилган вариантда юқори бўлиб орадаги фарқ 7 % ни ташкил этган. Гуллаш (униб чиқишдан бошлаб) ишлов берилган вариантда эртароқ бошланиб, 5 кунга ва пишиш даври 4 кунга қисқариб ижобий хусусиятга эга бўлган.

№2-жадвал

Намуналарнинг кўсақ вазни ва ҳосилдорлиги бўйича натижалар

№	Вариантлар	Битта ўсимликда ўртача кўсақ сони, дона	Бир дона кўсақ вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га
	Биопрепарат билан ишлов берилган	26	6,4	43
	Назорат	19	5,8	39

№2-жадвалда бир дона кўсақ вазни ва ҳосилдорлик натижалари келтирилган бўлиб, унда “Ракогумин “ биопрепарати қўлланилган вариантда ижобий натижага эришилганлиги кўрсатилган. Жумладан, чигитга ишлов берилиб, вегетация даврида мазкур препарат билан суспензия қилинган вариантда бир ўсимликдаги ўртача кўсақ сони (26 дона) кўсақ вазни (6,4 г) ва ҳосилдорлик (43 ц/га) назорат вариантга нисбатан (мос равишда 7 дона, 5,8 гр ва 39 ц/га) устун бўлганлиги эътироф этилган.

Териб олинган намуналарнинг толаси чигитдан ажратилиб, таҳлил қилинганда тола узунлиги ва тола чиқими бўйича биопрепарат ишлатилган вариантда назорат вариантга нисбатан ижобий натижалар аниқланди.. Шунингдек, чигит вани бўйича ҳам бу ҳолат кузатилди (№3-жадвал).

№3-жадвал

Намуналарнинг тола сифати ва чигит вазни бўйича натижалари

№	Вариантлар	Тола узунлиги, мм	Тола чиқими, %	1000 дона чигит вазни, г
	Биопрепарат билан ишлов берилган	32,2	37,4	124,1
	Назорат	31,9	34,8	120,4

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, вегетация даврида ўсимликларнинг айрим морфологик белгиларида ҳам ҳажм ва сифат жиҳатидан фарқланиш кузатилди. Жумладан, ишлов берилган вариантларда ўсимлик барги ва кўсақларининг ранги ва ялтироклиги, ҳосил шоҳларининг бақувватлилиги, гулларни тўкилишини камлиги, очилган кўсақда пахтани тўкилмаслиги каби хусусиятлар назорат навига нисбатан ижобий бўлди. Шунингдек, ниҳолларни дастлабки ўсиш даври – чинбарг чиқариш ва шоналаш фазасида сўрувчи ҳашорот (трипс ва ўргимчаккана) лар томонидан зарарланиши назорат вариантга нисбатан кам бўлганлиги кузатилди.

Алоҳида эътироф этиладиган яна бир нарса борки, бу биопрепаратни қўллаш асносида иқтисодий жиҳатдан ҳам самарадорликка эришиш мумкин экан. Берилган тавсияга асосан, 1 тонна чигитга ишлов бериш учун 5 литргача, вегетация даврида суспензия учун гектарига 1,2 литрдан 3,0 литргача сарфланади. Шунингдек, атроф муҳитга экологик жиҳатдан зарарли таъсир кўрсатмайди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида шуни хулоса қилиш мумкинки, микрофлораси камайиб бораётган тупроқларни унумдорлигини ошириш ва экилган экинларни ҳосилдорлигини кўпайтириш мақсадида биопрепаратлардан фойдаланиш ижобий натижалар олиш имкониятини яратади.

REFERENCES

1. Абдуалимов Ш.Х., Ахмедов Д.Х. Турли ўстирувчи моддаларнинг чигит униб чиқиши, ўсиши ва махсулдорлигига таъсири. /Биологик фаол полимерлар синтези, хусусиятлари ва қўлланилиши. Тезислар тўплами. Т.2003. Б.30-31.
2. Тиллабеков Б.Х., Кодирхужаева М.Ф., Каримов Ш., Азимова М., Фармонова С. Суспензияларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири. /Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. ЎзПИТИ. Мақолалар тўплами Тошкент 2011. Б.164-166.